

10–11-SINF QORAQALPOQ SINFLARIDA INGLIZ TILI LEKSIK KOMPETENSIYASINI KOMMUNIKATIV-KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Xabibullaeva Guljaxon Kengesbaevna

QQDU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18640282>

Annotatsiya. Maqolada kognitiv yoʻnalish va lingvodidaktika nuqtai nazaridan leksik kompetensiyaning rivojlanish jarayoni tahlil qilinadi. Kognitiv psixologiya, geshtalt psixologiyasi, Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasi, Sepir-Uorf lingvistik determinizmi va N.Xomskiyning generativ til nazariyasi asosida ingliz tili oʻqitishda kommunikativ-kognitiv yondashuvning ahamiyati koʻrsatib berilgan. Qoraqalpoq sinflarida uch tilli (qoraqalpoq-oʻzbek-ingliz) muhitda leksik interferensiya va kognitiv yuklamaning ortishi muammolari aniqlanib, leksik kompetensiyani rivojlantirishning motivatsion, kognitiv, amaliy va refleksiv komponentlarini uygʻunlashtirish zarurati taʼkidlangan.

Kalit soʻzlar: kognitiv yoʻnalish, leksik kompetensiya, kommunikativ-kognitiv yondashuv, psixolingvistika, generativ til nazariyasi, ingliz tili, uch tilli taʼlim, verbal taʼsir vositalari, interferensiya, kognitiv yuk.

Kirish. Zamonaviy globallashtirish sharoitida chet tillarni oʻqitish milliy taʼlim tizimining ustuvor yoʻnalishlaridan biri boʻlib, ingliz tili oʻquvchilarning kommunikativ, kognitiv va metakognitiv kompetensiyalarini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Qoraqalpogʻiston Respublikasidagi qoraqalpoq sinflarida uch tilli (qoraqalpoq-oʻzbek-ingliz) taʼlim muhitining oʻziga xos xususiyatlari leksik interferensiya va kognitiv yuklamaning ortishiga sabab boʻlib, anʼanaviy kommunikativ yondashuv yetarli natija bermaydi. Shu sababli, leksik birliklarni mustahkamlash va amaliy qoʻllash uchun kognitiv psixologiya, psixolingvistika va lingvodidaktik nazariyalar asosida boyitilgan kommunikativ-kognitiv yondashuv qoʻllanilishi zarur. Tadqiqotning maqsadi – qoraqalpoq sinflarida 10–11-sinf oʻquvchilarining ingliz tili leksik kompetensiyasini ularning lingvistik va kognitiv sharoitlarini hisobga olgan holda rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslarini aniqlashdir.

Asosiy qism. Kognitivlik (lot. cognitio, "bilish, oʻrganish, anglash") inson tomonidan tashqi axborotni aqliy tushunish va qayta ishlash qobiliyatini bildiradi. "Kognitiv jarayonlar" tushunchasi koʻpincha "xotira," "diqqat," "bilish," "harakat," "qaror qabul qilish" va "tasavvur" kabi jarayonlarga nisbatan qoʻllaniladi.

"Kognitiv yoʻnalish" atamasi milliy lingvodidaktikada faqat XX asrning soʻnggi oʻn yilligida paydo boʻldi, ammo kognitiv yondashuvning oʻzi undan oldin ham mavjud edi. Xorijiy metodologiyada kognitivizm deb atash mumkin boʻlgan yoʻnalish shakllanmoqda. Ilm-fandagi bunday burilish koʻp jihatdan XX asrning 50-yillarida sodir boʻldi. XX asrda kognitiv psixologiya sohasidagi olimlarning tadqiqotlari paydo boʻldi [1; 34].

Kognitiv psixologiyadagi tadqiqotlar bir necha ilmiy fanlarning rivojlanishi va birlashishiga olib keldi - tilshunoslikda psixologik yoʻnalish, yaʼni geshtalt psixologiyasi. Geshtalt psixologiyasi doirasida inson bilish faoliyatining butun jarayonini sezadigan (koʻrish,

eshitish) axborotni qayta ishlash sifatida qaraladi va geshtalt obrazini yaratadi [2; 251]. Psixologik ma'noda obraz yetishmaydigan elementlarsiz tugallanmoqda.

Kognitiv lingvistikaning shakllanishida Piajening ishlari alohida ta'sir ko'rsatadi. Insonning kognitiv rivojlanishi axborot qayta ishlanayotgan sensomotor intellekt rivojlanishidagi bosqichlar ketma-ketligi sifatida - hal qiluvchi rol tilga beriladi, lekin u ikkilamchi. Birinchi - sensomotor intellekt [3; 133].

Tilning fikrlash bilan bog'liq hukmron rolini tushunishdan bosh tortish. Kognitiv yo'nalish rivojlanishida Sepir-Uorf lingvistik determinizm nazariyasi katta rol o'ynadi. Tilning fikrlashga ustunligi.

Nutq faoliyatining kognitiv jarayonlarini tadqiq qilishning yangi burilishi Jorj Miller, U. Naysner psixologik maktabi nomlari bilan bog'liq. Chet tilini o'qitish metodikasida kognitiv yo'nalish rivojlanishida amerikalik tilshunos va psixolog N.Xomskiyning tadqiqotlari katta rol o'ynadi, natijada tilning generativ nazariyasi haqidagi gipoteza ilgari surildi [4]. Uning eng mashhur "Sintaktik strukturalar" asari psixolingvistika faniga asos solib, butun dunyoda tilshunoslik rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi. N.Xomskiy nazariyasining asosiy jihati tilda so'zlash qobiliyatining tug'ma jihati bo'lib, undan keyin olim transformatsion grammatika (generatsion grammatika) tushunchasini kiritadi. Bu fikr asosan til qobiliyatining berilganligi va transsendentligi haqida so'z yuritgan V.fon Gumboldt g'oyasining rivojidir.

N.Xomskiyning fikriga ko'ra, inson ongida tillarning asosida yotuvchi muayyan grammatik tamoyillar asosida tuzilgan universal grammatika mavjud. Bu grammatik tamoyillar tug'ma bo'lib, ular o'zgarmaydi va tillar o'rtasidagi farqlar miyaning parametrik shakllanishi sifatida tushuntiriladi. Grammatik qoidalarning muayyan to'plami yordamida odamlar cheklanmagan miqdordagi gaplarni, jumladan, ilgari hech kim aytmagan va so'zlovchining o'zi ham bir marta eshitmagan gaplarni yaratishi mumkin. Gaplar hosil qilish qobiliyati odamlarning genetik dasturining tug'ma tarkibiy qismidir.

N.Xomskiy tilshunoslikni kognitiv psixologiyaning bo'limi deb hisoblagan. N.Xomskiyning fikricha, tilni o'rganish uchun bola ma'lum leksik birliklarni eshitishi kerak, universal grammatika va parametrlarni o'tkazish qobiliyati tufayli u tilni tez o'zlashtira oladi. Lingvodidaktik sinishda N.Xomskiyning nazariyasi quyidagicha hisoblanadi: tilni o'zlashtirish tilni o'zlashtirish mexanizmi bilan bog'liq (Language Acquisition Device - LAD). Bu mexanizm universal grammatika asosida qo'llaniladigan grammatik qurilmalarning yo'l qo'yiladigan doirasini belgilaydi. Shunday qilib, N.Xomskiyning nazariyasi SI o'qitish metodikasida bixevioristik yondashuvlarning ustunligiga chek qo'ydi va kognitiv yo'nalishga asos soldi.

So'nggi yillarda bu tushuncha kengayib, chet til o'qitishda "kommunikativ kompetensiya" va uning tarkibiy qismlari - lingvistik, sotsiolingvistik, diskursiv va strategik kompetensiyalarga bo'lindi.

Leksik kompetensiya esa lingvistik kompetensiyaning muhim subkomponenti hisoblanib, quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- tilning leksik-frazeologik fondini bilish (ayrim so'zlar, frazeologik birliklar, idiomalar);
- so'z ma'nolarini umumiy lingvistik va kontekstual munosabatlarda (sinonimiya, antonimiya, polisemiya, gipo-giperonimiya) aniqlash qobiliyati;
- matn bilan ishlashda lug'atdan samarali foydalanish ko'nikmasi;
- belgilangan kommunikativ vazifaga muvofiq so'z va iboralarni to'g'ri tanlash va gap tuzish qobiliyati. [5]

Qoraqalpog'iston Respublikasi qoraqalpoq sinflari sharoitida leksik kompetensiyaning rivojlanishi o'ziga xos tipologik xususiyatga ega: o'quvchilar ikki tilli muhitda (qoraqalpoq - ingliz) ta'lim olganliklari sababli, ingliz tili leksikasi qoraqalpoq tilidagi konseptual ekvivalentlar bilan kognitiv parallellar orqali o'zlashtiriladi. Masalan, "desertification" so'zini faqat "cho'llashish" deb yodlash emas, balki qoraqalpoq tilidagi "qum bosish," "quruqlashish" kabi madaniy-tabiiy tushunchalar bilan bog'lash leksik birlikni uzoq muddatli xotirada mustahkamlaydi va kommunikativ vaziyatda operativ faollashtiradi. Shuning uchun, leksik kompetensiyani shakllantirishda qoraqalpoq tili asosiy kognitiv ko'prik vazifasini bajaradi.

Bu muammoning o'ziga xosligi shundaki, qoraqalpoq sinflarida o'quvchilar uch tilli muhitda (qoraqalpoq tili - ona tili, o'zbek tili - davlat tili, rus tili - aksariyat hollarda ikkinchi til) yashaydi va o'qiydi. Bu esa ingliz tili leksikasini o'zlashtirish jarayonida ona tili va ikkinchi tildan ko'p qatlamli interferensiya (L1, L2 → L3 ko'chishi) hamda kognitiv yukning ortishiga olib keladi. Shu sababli an'anaviy kommunikativ yondashuvning o'zi yetarli bo'lmay, uni kognitiv tilshunoslik va psixolingvistika nazariyalari bilan boyitilgan kommunikativ-kognitiv yondashuv bilan to'ldirish zarurati tug'iladi. Bu yondashuv leksik birliklarni nafaqat kommunikativ vazifalar doirasida, balki o'quvchilarning mental leksikasining tuzilishi, kognitiv sxema va freymlarni faollashtirish mexanizmlarini hisobga olgan holda o'rgatish imkonini beradi.

Qoraqalpog'iston Respublikasidagi ko'p tilli ta'lim muhitida (qoraqalpoq-o'zbek-rus-ingliz) ingliz tili leksikasini o'zlashtirishda ona tili va ikkinchi tildan ko'p qatlamli interferensiya, shuningdek, kognitiv yuklamaning ortishi barqaror xarakterga ega. Bunday sharoitda an'anaviy kommunikativ munosabatning imkoniyatlari cheklangan bo'lib qoladi. Shu sababli kommunikativ vazifalarni kognitiv tilshunoslik va psixolingvistika nazariyalari bilan boyitilgan kommunikativ-kognitiv yondashuv asosida amalga oshirish obyektiv zaruriyatga aylanmoqda.

Tadqiqotning dolzarbligini ilmiy-uslubiy adabiyotlarning chuqur tahlili asosida quyidagi obyektiv muammolar bilan asoslaymiz:

- umumiy o'rta ta'limda ingliz tilini o'qitishda uzviylik va izchillik tamoyillarining to'liq amalga oshirilmayotganligi;
- maktab ta'limi bosqichlari orasidagi leksik materialning optimallashtirilmaganligi va vertikal integratsiyaning yetishmasligi;
- o'quvchilarda kommunikativ kompetensiya bilan birgalikda kognitiv va metakognitiv qobiliyatlarning uyg'un rivojlanmaganligi;
- ko'p tilli muhitda (jumladan, qoraqalpoq sinflarida) leksik interferensiyaning oldini olish va kognitiv yukni kamaytirishga qaratilgan tizimli yondashuvlarning yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi;
- leksik kompetensiyani rivojlantirishda kommunikativ vazifalarni kognitiv mexanizmlar (mental leksikonning tuzilishi, freymlarni faollashtirish, konseptual tizimlashtirish) bilan uyg'unlashtirgan kommunikativ-kognitiv yondashuvning amalda qo'llanilmayotganligi.

Rossiyalik tadqiqotchi A.N.Shamov leksik kompetensiyani uch asosiy komponentdan iborat deb hisoblaydi:

1. motivatsion komponent;
2. ta'lim olishga xizmat qiluvchi (kognitiv) komponent;
3. amaliy-xulqiy komponent [6; 386].

Bu uchlikni biz ham to'liq ma'qullaymiz, chunki u leksik kompetensiyaning rivojlanishida ichki motivatsiya, bilimlar tizimi va amaliy qo'llashning ahamiyatini yaqqol ko'rsatadi.

O'zbekistonlik tadqiqotchi Z. Botirova esa leksik kompetensiyani to'rt komponentli model sifatida qaraydi:

1. operatsion-faoliyat komponenti;
2. motivatsion komponent;
3. nazorat-baholash (refleksiv) komponenti;
4. qadriyatli-motivatsion komponent [7; 17].

Mavzu jihatdan yuqoridagi ikki modelning sintezi Qoraqalpog'iston Respublikasi qoraqalpoq sinflarida alohida ahamiyatga ega. Uch tilli muhitda (qoraqalpoq-o'zbek-ingliz) leksik kompetensiyani rivojlantirishda qo'shimcha o'ziga xos vazifalar paydo bo'ladi:

- motivatsion va qadriyatli-motivatsion komponentlar mahalliy muammolar (Orol fojiasi, madaniy merosni saqlash) orqali kuchaytirilishi kerak - bu o'quvchilarda ingliz tilini o'rganishga ichki rag'batni oshiradi;

- kognitiv va operatsion-faoliyatli komponentlar qoraqalpoq tilidagi konseptlar bilan ingliz tili leksikasidagi kognitiv parallellar orqali mustahkamlanadi;

- nazorat-baholash komponenti o'quvchilarning o'zlarining leksik xatolarini qoraqalpoq tilidagi analoglari bilan taqqoslab mustaqil tuzatish ko'nikmasini shakllantirishga qaratilishi kerak. Shunday qilib, Shamov va Botirova modellarining kompleks qo'llanilishi 10-11-sinf qoraqalpoq sinflarida leksik kompetensiyani kommunikativ-kognitiv yondashuv asosida rivojlantirishning eng samarali nazariy asosiga aylanadi.

Ushbu bo'shliqni to'ldirish maqsadida ushbu dissertatsiya ishida 10-11-sinf o'quvchilarining ingliz tili leksik kompetensiyasini qoraqalpoq sinflarining o'ziga xos lingvistik va kognitiv sharoitlarida kommunikativ-kognitiv yondashuv asosida rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari ishlab chiqilmoqda.

Tadqiqotchi K.A.Odiljonova o'quvchilarning leksik kompetensiyasini rivojlantirishda verbal ta'sir vositalarining alohida ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Bu vositalar, asosan, og'zaki nutqda hissiy holat, diksiya, emotsionallik va ekspressivlik orqali namoyon bo'ladi va leksik birliklarning amaliy qo'llanilishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Muallif ularni quyidagi to'rt yo'nalishda tasniflaydi:

1. Semantik-struktur vazifa bajaruvchi vositalar (ma'nosini ochish, so'z birikmalarini shakllantirish);
2. Kundalik muloqotda keng qo'llaniladigan so'zlar (salomlashish, tabriklash, ezgu tilaklar va h.k.);
3. His-tuyg'ularni ifodalovchi vositalar (kulish, yig'lash, hayratlanish va boshqalar);
4. Savol va undov xarakterli so'zlar (masalan, "borolmayman!," "qani endi?" kabi emotsional kuchaytirilgan shakllar) [8;13].

Bizningcha, bu tasnifning mazmun-mohiyati mavzu doirasida muhim: 10-11-sinf qoraqalpoq tilida ta'lim oluvchi o'quvchilar uchun ingliz tili leksikasini o'zlashtirishda ona tilidagi (qoraqalpoq tili) verbal ta'sir vositalari bilan kommunikativ-kognitiv parallellar o'rnatish orqali leksik birliklarning emotsional-ifodalovchi komponentini faollashtirish mumkin. Xususan, qoraqalpoq tilidagi undov va emotsional-baholovchi ifodalarni ingliz tilidagi ekvivalentlari bilan solishtirish (masalan, "Hey, hoy!" → "Voy!," "Oh, yo'q!" → "Oh no!") o'quvchilarda leksik materialni kognitiv va emotsional xotirada mustahkamlash imkonini beradi. Bu esa kommunikativ-kognitiv munosabatning amaliy mexanizmi sifatida xizmat qiladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, leksik kompetensiya faqat kommunikativ vazifalar orqali emas, balki o'quvchilarning kognitiv va emotsional jarayonlarini hisobga olgan holda rivojlantirilishi lozim. Ona tili orqali kognitiv parallellar o'rnatish, leksik interferensiyani kamaytirish va verbal ta'sir vositalarini faol qo'llash o'quvchilarda leksik birliklarni uzoq muddatli xotirada mustahkamlash va kommunikativ-faol qo'llash imkonini beradi. Shu sababli, kommunikativ-kognitiv yondashuv qoraqalpoq sinflarida ingliz tili o'qitishning samarali strategiyasi sifatida tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR

1. Solso R. Kognitivnaya psixologiya:[per. s angl.]. – Izdatelskiy dom" Piter", 2011.
2. Leontev A. N. Obraz mira //Izbrannie psixologicheskiye proizvedeniya. – 1983. – T. 2. – S. 251-262.
3. Piaje J. Sxemi deystviya i usvoyeniye yazika //Semiotika. M. – 1983. – S. 133-136.
4. Chomsky N. Knowledge of language: It's nature, origin and use – Greenwood publishing group, 1986
5. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. – Strasbourg: Council of Europe, 2001 (Ўзбекча таржима ва мослаштириш: Ўзбекистон Республикаси ХТВ, 2021).
6. Шамов А.Н. Формирование лексической компетенции как основополагающая цель в обучении иностранному языку // Языки и культуры народов мира в лингводидактической парадигме: Лемпертовские чтения-IX: сб. ст. по матер. междунар. науч.-метод. симпозиума, 30-31 мая 2007 г. – Пятигорск, 2007. – С. 386-391.
7. Ботирова Z. Умумтаълим мактаби ўқувчиларининг инглиз тилида лексик компетенциясини ривожлантириш технологияси: Ped.fan.fals.dokt.(PhD) diss.avtoref. – Namangan, 2022. – 17-b.
8. Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishda verbal vositalardan foydalanishning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish: Ped.fan.fals.dokt.(PhD) diss.avtoref. – Andijon, 2025. – 13-b.